

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202300780, 3 Januari 2023

Pencipta

Nama : **I Putu Hardani Hesti Duari, S.S.T., M.Par**
Alamat : Krapyakkulon, Panjangrejo, Pundong, Bantul, Bantul, DI
YOGYAKARTA, 55771
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **I Putu Hardani Hesti Duari, S.S.T., M.Par dan Ria Tiara Putri**
Alamat : Krapyakkulon, Panjangrejo, Pundong, Bantul, Bantul, DI
YOGYAKARTA, 55771
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku Pelajaran**
Judul Ciptaan : **KOMUNIKASI INDUSTRI PARIWISATA**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 3 Januari 2023, di Yogyakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000433702

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.